

PENELITIAN INTERDISCIPLINARY KAJIAN GENETIKA DENGAN TAKSONOMI

Cinthya Fitri Hardianti (1810421025), Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Paper ini membahas mengenai penelitian interdisciplinary di dalam keilmuan biologi, dimana pada kali ini saya memilih bidang kajian genetika dengan taksonomi hewan. Keistimewaan bidang kajian genetika adalah membahas mengenai pewarisan karakter, variasi dan ekspresi gen. Sedangkan keistimewaan dari kajian taksonomi adalah membahas tentang pengelompokan yang sistematis sehingga dapat diketahui hubungan kekerabatan antar spesies. Penggabungan dua bidang kajian ini dalam sebuah penelitian sangat menarik, karena untuk identifikasi banyak spesies memiliki karakter morfologi yang sangat mirip (*cryptic species*) oleh karena itu ilmu genetika melengkapi untuk memberikan informasi lebih rinci dalam identifikasi taksa.

Istilah taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *taxis-* yang bermakna pengaturan atau *arrangement*, dan *-nomia* yang bermakna cara atau *method* adalah sains penamaan, yang mendefinisikan dan mengklasifikasikan subjek secara umum, berdasarkan karakter morfologi. Taksonomi digunakan ketika banyaknya subjek yang tidak dapat dikenali secara terstruktur masuk kelompok mana, sebagaimana jumlah tanaman dan hewan di Bumi. Taksonomi bermanfaat dalam memberikan fokus terhadap objek kajian (subjek), untuk menghindari kekeliruan yang disebabkan kemiripan atau perbedaan yang tidak jelas aturannya. Tujuan dari setiap taksonomi adalah untuk mengkomunikasikan sesuatu, ini berarti bahwa taksonomi mengandung beberapa jenis informasi. Informasi itu secara umum adalah turunan-turunan, yang disampaikan melalui takson dan pengaturan grafiknya sebagaimana diagram percabangan atau daftar bergrafik dalam baris berlabel dan kolom grafik. Pengelompokan terhadap subjek secara bersama dalam taksa atau merujuk istilah awal adalah pengaturan. Kelompok-kelompok tersebut diberi peringkat taksonomi, dan selanjutnya kelompok dengan peringkat tertentu dapat dikumpulkan menjadi kelompok dengan peringkat lebih tinggi, sehingga lahirlah suatu jenjang taksonomi.

Jumlah ahli taksonomi saat ini untuk menangani berbagai permasalahan dibidang taksonomi masih cukup minim, Hebert (2003) memperkirakan untuk mengidentifikasi 10-15 juta spesies dibutuhkan setidaknya 15.000 ahli taksonomi. Metode taksonomi atau identifikasi tradisional dengan menggunakan kunci identifikasi sebagai alat utama hanya mampu memberikan deskripsi untuk kurang dari seperempat makhluk hidup yang ada di dunia (Packer *et al.*, 2009), sehingga tersedia nya alat yang lebih cepat dan akurat menjadi sangat penting. Keragaman dari setiap spesies dapat diidentifikasi oleh perbedaan morfologi yang merupakan hasil interaksi antar faktor genetik dan lingkungannya (Prehadi *et al.*, 2015). Namun karakter morfologi saja tidak dapat dijadikan acuan dalam taksonomi karena sering ditemukannya dua atau lebih spesies berbeda tetapi diklasifikasikan sebagai spesies tunggal karena kemiripan morfologinya disebut *cryptic species* (Bickford *et al.*, 2006). Fenomena *cryptic species* sering ditemukan pada biota akuatik, seperti ikan pari, kerang kima jenis *Tridacna crocea*, *Tridacna squamosa* dan decapoda. Salah satu pemanfaatan ilmu genetika untuk identifikasi yaitu menggunakan barcode DNA, yang efisiensinya bergantung pada tingkat divergensi urutan antara spesies dan identifikasi tingkat spesies (Hubert *et al.*, 2008).

Kombinasi kajian genetika dan taksonomi sangat bermanfaat untuk konfirmasi taksonomi pada *cryptic spesies*. Hal ini dapat dilihat pada penelitian Vitri *et al.*, (2012) terkait morfologi ikan *Puntius binotatus* di Sumatera Barat, saat diidentifikasi memiliki beberapa variasi pada karakter morfologinya sehingga dianalisa lebih lanjut menggunakan DNA Barcoding Gen COI (Roesma *et al.*, 2019). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ikan tersebut merupakan dua spesies yang berbeda. Pada penelitian Addaha *et al.*, (2014) mengenai variasi morfologi katak pohon bergaris (*Polypedates leucomystax*) di Sumatera Barat juga didapatkan variasi pada karakter morfologi. Pada penelitian Benita *et al.*, (2016) menganalisis lebih lanjut mengenai filogenetik menggunakan Gen Cytochrome B didapatkan hasil bahwa terdapat beberapa populasi yang diduga merupakan new

spesies, karena memiliki jarak yang jauh pada pohon filogenetik. Mayr (1977) menyatakan bahwa perubahan secara morfologi maupun genetik merupakan suatu mekanisme yang dapat terjadi karena adanya faktor eksternal seperti perbedaan geografis dan perbedaan lingkungan.

Penelitian interdisciplinary sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan yang sudah berkembang pesat khususnya pada kajian genetika dan taksonomi. Gabungan kajian ini dapat membantu proses identifikasi spesies yang memiliki morfologi mirip (*cryptic species*) secara lebih cepat dan akurat. Selain itu, kombinasi kedua kajian ini dapat dijadikan dasar untuk pengaplikasian di kehidupan sehari-hari dan menghasilkan riset baru yang akan menjadi sumber informasi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Addaha, H., Tjong, D. H., Novarino, W. (2014). Variasi Morfologi Katak Pohon Bergaris *Polypedates leucomystax* Gravenhorst, 1829 (Anura ; Rhacophoridae) di Sumatera Barat. *Online Journal of Natural Science*. 4(3):348-354.
- Bickford, D., Lohman, D.J., Sodhi, N.S., Ng, P.K.L., Meier, R., Winkler, K., Ingram, K.K., Das, I., (2006). Cryptic Species as a Window on Diversity and Conservation. *Ecology and Evolution*. 22:148-155.
- Benita, N. D., Tjong, D. H., Roesma, D. I. (2016). Filogenetik Rhacophoridae (Amphibia:Anura) Dari Sumatera Berdasarkan Gen Sitokrom B. [Thesis]. Universitas Andalas: Padang.
- D. K. Vitri, D.I. Roesma & Syaifullah. Analisis Morfologi Ikan *Puntius binotatus* Valenciennes 1842 (Pisces: Cyprinidae) dari beberapa Lokasi di Sumatera Barat (Morphological analysis of *Puntius binotatus* Valenciennes 1842 (Pisces: Cyprinidae) in West Sumatra). *J. Bio. UA*. 1: 2: 139-143. 2012.
- Hebert, P. D., Cywinska, A., Ball, S. L., Dewaard, J. (2003). Biological identification through DNA barcodes. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Science*. 270(1512):313-321.
- Hubert N, Hanner R, Holm E, Mandrak NE, Taylor E. (2008). Identifying Canadian freshwater fishes through DNA barcodes. *Plos One*. 3(6): e2490.
- Mayr, E. (1977). *Population, Species, and Evolution an Abridgment of Animal Species and Evolution*. The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts and London, England.
- Packer, L., Gibbs, J., Sheffield, C., Hanner, R. 2009. DNA Barcoding and the Mediocrity of morphology. *Molecular Ecology*. 9(1):42-50.
- Prehadi, P., Sembiring, A., Kurniasih, E. M., Rahmad, R., Arafat, D., Subhan, B., Hawis H. M. (2015). DNA Barcoding and Phylogenetic Reconstruction of Shark Species Landed in Muncar Fisheries Landing Site in Comparison with Southern Java Fishing Port. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*. 16(1):55-61.
- Roesma, D. I., Tjong, D. H., Karlina, W., Aidil, D. R., (2019). Taxonomy Confirmation of *Puntius cf. binotatus* from Gunung Tujuh Lake, Jambi, Indonesia Based on Cytochrome Oxidase-I (COI) Gene. *Biodiversitas*. 20(1): 54-60.